

УДК 342.92

Соломко Роман Валерійович –
здобувач ступеня доктора філософії
ПВНЗ «Європейський університет»
ORCIDID 009-0002-1993-2644

Roman V. Solomko –
Seeker for PhD,
PHEI “European University”
(16 B Akademika Vernadskoho Av., Kyiv, Ukraine)
ORCIDID 009-0002-1993-2644

Принципи правового регулювання волонтерської діяльності в Україні

Стаття присвячена аналізу основних принципів правового регулювання волонтерської діяльності в Україні.

В статті визначено, що правове регулювання волонтерської діяльності можна класифікувати як здійснення відповідними суб'єктами публічного права на основі чинного законодавства через спеціальні механізми упорядкування, закріплення, реалізації, захисту та охорони суспільних відносин у сфері волонтерської діяльності.

Виокремлено, що волонтерство є добровільною діяльністю, яка базується на ідеях безкорисливого служіння гуманним ідеалам людства і не переслідує цілей отримання прибутку, отримання досвіду або кар'єрного зростання; процес отримання всебічного задоволення своїх особистих та соціальних потреб шляхом надання допомоги іншим людям.

Аргументовано, що адміністративно-правове регулювання волонтерської діяльності можна визначити як здійснення уповноваженими суб'єктами дій на основі норм адміністративного права через спеціально закріплені механізми упорядкування, реалізації, захисту та охорони суспільних відносин у сфері волонтерства.

Визначено, що основне завдання правового регулювання волонтерської діяльності полягає у своєчасному та успішному забезпеченні потреб людей та держави, адекватному відображенні у законодавчих та підзаконних актах змісту та структури волонтерської діяльності, створенні сприятливого правового середовища щодо функціонування та розвитку волонтерської діяльності загалом.

Досліджено загально-правові та спеціально-правові принципи правового регулювання волонтерської діяльності в Україні.

Наголошено, що долучаючись до волонтерської діяльності, люди прагнуть на безоплатній основі вплинути на позитивні зміни в суспільстві.

Запропоновано під принципами правового регулювання волонтерської діяльності розуміти основоположні та керівні засади волонтерської діяльності, які спрямовані на створення комфортного правового середовища щодо її функціонування та розвитку.

Обґрунтовано, що принципи адміністративно-правового регулювання волонтерської діяльності можна розділити на загально-правові та спеціально-правові.

Ключові слова: волонтери, принципи правового регулювання, адміністративно-правове регулювання, волонтерська діяльність, волонтерський рух.

R. V. Solomko Principles of Legal Regulation of Volunteer Activity in Ukraine

The article is devoted to the analysis of the main principles of legal regulation of volunteering in Ukraine.

The article defines that the legal regulation of volunteer activity can be classified as the implementation of public law by the relevant subjects on the basis of current legislation through special mechanisms for organizing, consolidating, implementing, protecting and protecting social relations in the field of volunteer activity.

It is highlighted that volunteering is a voluntary activity that is based on the ideas of selfless service to the humane ideals of humanity and does not pursue the goals of obtaining profit, gaining experience or career growth; the process of obtaining comprehensive satisfaction of one's personal and social needs by helping other people.

It is argued that the administrative and legal regulation of volunteering can be defined as the implementation of actions by authorized subjects based on the norms of administrative law through specially established mechanisms for the regulation, implementation, protection and protection of public relations in the field of volunteering.

It was determined that the main task of the legal regulation of volunteering is to ensure timely and successful provision of the needs of people and the state, adequate reflection in legislative and by-laws of the content and structure of volunteering, creation of a favorable legal environment for the functioning and development of volunteering in general.

The general and special legal principles of legal regulation of volunteer activities in Ukraine have been studied.

It was emphasized that by participating in volunteer activities, people strive to influence positive changes in society on a free basis.

It is proposed to understand the principles of legal regulation of volunteer activity as the fundamental and guiding principles of volunteer activity, which are aimed at creating a comfortable legal environment for its functioning and development.

It is substantiated that the principles of administrative and legal regulation of volunteer activity can be divided into general legal and special legal ones.

Keywords: *volunteers, principles of legal regulation, administrative and legal regulation, volunteer activity, volunteer movement.*

Постановка проблеми. З початком військової агресії Російської Федерації на територію України волонтерський рух набрав нових обертів. Важко переоцінити вклад волонтерських організацій різного рівня в проведенні евакуації мирного населення з окупованих територій, забезпеченні продовольством та водою населення, яке залишилось на окупованих територіях, допомозі безпритульним тваринам. Волонтерські організації направили свої зусилля не лише на подолання гуманітарних проблем, вони стали одним із постачальників амонуції, автівок, бронезелетів та інших необхідних речей для бійців тероборони та військових підрозділів, які виявились не готовими для ведення активних бойових дій.

Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації науковці фіксують на території України найпотужніший сплеск українського волонтерства, волонтерами стали практично все населення держава. І діти і дорослі збирають кошти на зброю та техніку для Збройних Сил України, в'яжуть шкарпетки, шують евакуаційні ноші, та подушки для госпіталів, плетуть маскувальні сітки, виготовляють окопні свічки, допомагають

внутрішньо переміщеним особам та постраждалим одягом, харчами, розбирають завали та відбудовують зруйновані будинки тощо. Діяльність волонтерів в умовах воєнного стану стала потужною зброєю, яка допомагає Збройним Силам України наблизити перемогу.

Волонтерство під впливом історичних та культурних традицій, соціально-економічних та політичних факторів набуло своїх характерних рис та сприймається як важливий ресурс соціального та економічного розвитку, підвищення якості життя, він здатний вирішувати суспільно значущі завдання на місцевому та державному рівні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні засади правового регулювання здійснення волонтерської діяльності розглядали в своїх роботах такі науковці, як: В.В. Вашкович, В.В. Галунько, В.Л. Голуб, П.В. Горінов, Р.Г. Драпушко, І.В. Гиренко, О.Ю. Дрозд, С.С.Єсімов, О.М. Єщук, Г.М. Закалик, А.А. Іванищук, С.О. Коросед, Ковалів М.В., О.М. Коропатов, Ю.В. Кривенко, В.І. Курило, Т.Л. Лях, О.В.Надбон, І.М. Риженко, Р.Д. Саунін, Р.А. Сербин, В.С. Сірко, К.О. Сидоренко, Н.М. Шувар, І.М. Ямкова та інших.

Метою даної статті є дослідження основних принципів правового регулювання волонтерської діяльності в Україні.

Невирішені раніше проблеми.

Зауважимо, що не зважаючи на значну кількість публікацій присвячених волонтерству, феномен волонтерства залишаються маловивченим, окремі автори зосереджують свою увагу лише на певних аспектах волонтерства. Тому виникла необхідність комплексно дослідити принципи правового регулювання волонтерської діяльності в Україні.

Виклад основного матеріалу.

Волонтерство є одним із елементів громадянського суспільства та невід'ємною складовою усіх демократичних правових держав світу. У 2001 році 126 держав-членів Організації Об'єднаних Націй підписали резолюцію Генеральної Асамблеї ООН на завершення Міжнародного року волонтерів, де було передбачено засоби заохочення та підтримки волонтерства, метою якого є привернення уваги суспільства до діяльності людей, які витрачають особистий час на безоплатну допомогу іншим, та залученні більшої кількості людей до волонтерства.

Україна, як активний учасник розбудови волонтерського руху, визначила пріоритетним напрямком державної політики розвиток громадянського суспільства та сприяння волонтерській діяльності - одній із форм громадської активності. Волонтерство відіграє важливу роль у формуванні громадянської культури, побудові соціально-правової держави та підвищенню рівня правової культури суспільства, є одним із важливих факторів, який позитивно впливає на рівень правосвідомості громадян [1, с. 10].

Долучаючись до волонтерської діяльності, люди прагнуть на безоплатній основі вплинути на позитивні зміни в суспільстві.

Відповідно до Закону України «Про волонтерську діяльність», «волонтерська діяльність» – це добровільна, соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється волонтерами шляхом надання волонтерської допомоги. В цьому законі України волонтерська діяльність визначена як форма благодійної діяльності [2].

Зауважимо, що в даний момент є багато різних визначень поняття «волонтерська

діяльність». Так, у своїй роботі Р.А. Сербина зазначає, що волонтерська діяльність є особливою формою благодійної діяльності, яка проявляється безпосередньо у громадській участі в суспільно корисних справах без очікуваної фінансової винагороди, заснована на безкорисливості, добровільності, соціальній спрямованості, є неприбутковою діяльністю, що здійснюється шляхом надання волонтерської допомоги волонтерами та волонтерськими організаціями [3, с. 103].

Ю.В. Кривенко, в свою чергу вважає, що волонтерська діяльність є добровільною, безоплатною, соціально спрямованою, неприбутковою діяльністю, що здійснюється волонтерами та волонтерськими організаціями [4, с. 44].

І.Д. Зверева, в своїх роботах, волонтерську діяльність, визначає ширше: як добровільний вибір діяльності, який відображає особисті погляди й позиції. Активна участь громадян в суспільному житті, що виражається у спільній діяльності в межах різного роду асоціацій, сприяє покращенню якості життя, особистому зростанню та зміцненню солідарності, реалізації основних потреб на шляху розбудови справедливого й мирного суспільства, збалансованому економічному та соціальному розвитку, збільшенню робочих місць, милосердю та доброчинності [5, с. 62].

Волонтерство є добровільною діяльністю, яка базується на ідеях безкорисливого служіння гуманним ідеалам людства і не переслідує цілей отримання прибутку, отримання досвіду або кар'єрного зростання; процес отримання всебічного задоволення своїх особистих та соціальних потреб шляхом надання допомоги іншим людям.

На думку Т.Л. Ляха, волонтерство являється вагомим соціальним явищем, ефективним способом вирішення складних проблем людини та суспільства, джерелом нестандартних підходів щодо їх вирішення, різновидом участі будь-якого представника суспільства для поліпшення якості життя [6, с. 194].

Для того, щоб визначити поняття принципів правового регулювання волонтерської діяльності в Україні, пропонуємо з'ясувати, що являє собою правове регулювання інституту волонтерства загалом.

Такі дослідники, як В.В. Галуцько, В.І. Олефір, Ю.В. Гридасов, А.А. Іванишук, С.О. Короєд зазначають, що правове регулювання – це цілеспрямований вплив норм права на суспільні відносини з метою забезпечення за допомогою відповідних правових засобів прав, свобод і публічних законних інтересів фізичних та юридичних осіб, нормального функціонування громадянського суспільства та держави [7, с. 323-324].

У своєму дослідженні О. В. Надьон зазначає, що специфіка правового регулювання визначається не лише особливостями правових норм, а й можливістю розкрити форми та методи діяльності органів державної влади [8, с. 18-19].

В свою чергу, адміністративно-правове регулювання, науковці, визначають як вплив суб'єктів публічної адміністрації, здійснюваний усією системою адміністративно-правових засобів на суспільні відносини з метою їх упорядкування, закріплення, розвитку та охорони [9, с. 211].

Однак, на думку В.Л. Голуба, одним із ключових аспектів взаємовідносин держави та суспільства у сфері волонтерства є правове забезпечення волонтерської діяльності, оскільки воно регламентує правила «гри», учасниками якої є держава та суспільство у сфері волонтерської діяльності [10, с. 73].

На думку В.С. Сірка держава повинна забезпечити основні напрямки волонтерської діяльності, до яких він відносить: функціонування волонтерських організацій, організацій та установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів; здійснення державної реєстрація волонтерських організацій та установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів; контроль та нагляд за діяльністю волонтерських організацій, установ та організацій, що залучають до своєї діяльності волонтерів у визначених законодавством межах; припинення волонтерських організацій; передбачення соціального захисту для волонтерів; забезпечення заходів державного примусу та відповідальності щодо волонтерів, волонтерських організацій, організацій та установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів [11, с. 105-106].

На думку В.В. Сірко, правовим забезпеченням волонтерської діяльності є здійснення на підставі норм права

уповноваженими суб'єктами, упорядкування, закріплення, реалізації, захисту та охорони суспільних відносин у сфері волонтерства, за допомогою відповідного механізму. Науковець звертає окрему увагу на практичну реалізацію конституційних норм щодо права громадян на надання безоплатної допомоги суб'єктам, які її потребують; позитивний вплив органів державної влади на волонтерські організації та волонтерів; обов'язок здійснювати забезпечення волонтерської діяльності органам державної влади й місцевого самоврядування, де діяльність волонтерських організацій та окремих волонтерів виступають, як об'єкт регулювання [12].

Наголосимо, що під правовим забезпеченням волонтерської діяльності розуміємо здійснення уповноваженими суб'єктами закріплення, реалізації, захисту та охорони суспільних відносин у сфері волонтерства за допомогою норм права та спеціального механізму впорядкування.

Отже, адміністративно-правове регулювання волонтерської діяльності можна визначити як здійснення уповноваженими суб'єктами дій на основі норм адміністративного права через спеціально закріплені механізми упорядкування, реалізації, захисту та охорони суспільних відносин у сфері волонтерства.

Отже, на нашу думку, до основних ознак правового регулювання волонтерської діяльності відносяться: діяльність волонтерських організацій та окремих волонтерів виступають об'єктом адміністративного регулювання; практична реалізація конституційно закріплених норм громадян на надання безоплатної допомоги суб'єктам, які її потребують; органи державної влади та місцевого самоврядування є суб'єктами, які здійснюють забезпечення волонтерської діяльності.

Основне завдання адміністративно-правового регулювання волонтерської діяльності полягає у своєчасному та успішному забезпеченні потреб людей та держави, адекватному відображенні у законодавчих та підзаконних актах змісту та структури волонтерської діяльності, створенні сприятливого правового середовища щодо функціонування та розвитку волонтерської діяльності загалом.

Стосовно поняття «принципи», то в перекладі з латинської мови *principium* означає основа, (першооснова) та тлумачиться як основне вихідне положення. Комплекс принципів, які відносяться до даної галузі права, спрямований на визначення її юридичної природи [13, с. 29].

Волонтерська діяльність, згідно із Законом України «Про волонтерську діяльність», базується на принципах законності, рівності, добровільності, безоплатності, гуманності, неприбутковості [2].

Зауважимо, що 14 вересня 1990 р. на XI Конгресі Міжнародної Асоціації Волонтерів була прийнята Загальна декларація волонтерів, відповідно до якої волонтери сповідують і дотримуються таких принципів, як: рівність колективних та індивідуальних потреб; не мають на меті перетворити волонтерство в засіб особистого процвітання; набуття знань та навичок, вдосконалення умінь та здібностей, стимулюючи для цього ініціативу й творчість людей, даючи можливість кожному бути творцем, а не користувачем; надають безкорисно допомогу та послуги особисто чи організовано; формують почуття відповідальності, налагоджують колективну та міжнародну співпрацю; визнають право на свободу об'єднань: чоловіків, жінок та дітей, незалежно від віку, статі фізичних особливостей, расової та релігійної приналежності, соціального та матеріального стану [14].

Принципами волонтерської діяльності К.О. Сидоренко визначає як основні підходи, які покладено в основу даного виду діяльності, що визначають засади надання чи здійснення безкорисних, соціально спрямованих робіт чи послуг волонтерами та волонтерськими організаціями [15, с. 13].

Ю.В. Кривенко вважає, що принципи волонтерської діяльності повинні базуватися на загально-правових принципах, до яких належать: принцип верховенства права, юридичної рівності, законності, справедливості, соціальної свободи, демократизму, соціального і громадянського обов'язку, гуманізму, рівності громадян перед законом, національної рівноправності, взаємної відповідальності держави та особистості, ідеологічного, політичного й економічного плюралізму, неприпустимості порушень прав людини, та

відображають особливості здійснення волонтерської діяльності [16, с. 249].

У своєму дослідженні А.Й. Капська, Н.М. Комарова та Р.Х. Вайнола виділяють такі принципи волонтерства, як: законності (волонтерська діяльність не повинна суперечити нормам чинного законодавства); альтруїзму (волонтери готові допомагати у вирішенні важких життєвих ситуацій клієнтів, які носять переважний характер); безкорисливості (стосунки між волонтером і клієнтом не повинні містити матеріальну вигоду); гласності (результати волонтерської діяльності не повинні становити таємницю для суспільства); гуманізму (базуються на доброзичливості, дотримання прав людини (поважне ставлення волонтера до клієнта); добровільності (залучення до волонтерської діяльності відбувається без примусу); партнерства (спільні дії на користь клієнта); людяності та милосердя (волонтерська діяльність заснована на готовності волонтера допомогти людям з співчуття); самовідданості (у волонтерській роботі інтересів клієнта в пріоритеті над власними інтересами); співчуття; належне ставлення один до одного [17, с. 57].

Практично, всі ці принципи повинні бути враховані при формуванні адміністративно-правового регулювання інституту волонтерства. Так як принципи волонтерської діяльності належним чином закріплені на законодавчому рівні, то вважаємо за необхідне, більш детально зупинитись на особливостях принципів адміністративно-правового регулювання волонтерської діяльності, а саме:

- *принцип законності* означає, що поведінка учасників волонтерської діяльності повинна відповідати основоположним засадам та законодавчим вимогам;

- *принцип добровільної участі* громадян у волонтерській діяльності базується на свободі праці, передбачає самостійне прийняття рішення щодо зайняття волонтерською діяльністю;

- *принцип безоплатності* означає відсутність оплати за здійснення волонтерської діяльності, надання волонтерської допомоги;

- *принцип гласності* поширюється на усіх учасників волонтерської діяльності і може бути обмеженим лише у випадках сімейної таємниці;

- *принцип загальнодоступності* та *недискримінації* забезпечують можливість брати участь у волонтерських заходах абсолютно всім,

незалежно від статі, віросповідання, національності, мови, соціального статусу, віку;

- *принцип забезпечення безпеки діяльності волонтерів*, що передбачає обов'язок держави здійснювати безоплатну видачу засобів індивідуального захисту, спецодягу, сплату страхових внесків на добровільне медичне страхування волонтера або відшкодування самостійно сплачених волонтером коштів на названі товари чи послуги;

- *принцип раціональності* має базуватись на здоровому розрахунку та доцільності;

- *принцип урахування європейських стандартів* щодо волонтерської діяльності, передбачає приведення правового регулювання волонтерської діяльності у відповідність до європейських стандартів.

Зауважимо, що українці з початком воєнних дій об'єднувались та допомагають як армії, так і цивільному населенню, проявляючи при цьому мужність, стійкість та самопожертву, що пояснюється вмінням співчувати, що властиве українському народу, яке особливо проявляється в тяжкі періоди для держави. В сучасних умовах волонтерство в Україні набрало потужних обертів та давно перейшло кордони держави.

Волонтерська діяльність виступає своєрідним барометром в громадянському суспільстві розвинених країн. На біль і страждання українського народу відгукнулось багато простих іноземців та іноземних держав. На сьогодні волонтерство в Україні та світі не втрачає актуальності, оскільки є вимогою часу і потребою суспільства [18, с. 109].

Враховуючи все вище сказане, важко переоцінити важливість реорганізації та адаптації до сучасних умов правового регулювання волонтерської діяльності в Україні, яка повинна базуватись на основних принципах, досліджених в нашій роботі.

Для поліпшення правового регулювання волонтерської діяльності слід зробити наступні кроки: запровадити регіональні програми волонтерської діяльності з широким залученням громадян до таких програм; забезпечення безпеки волонтерів під час здійснення своєї діяльності у зоні бойових дій та на окупованих територіях; визначення форм підтримки волонтерів на державному рівні.

Висновки. Отже, під принципами правового регулювання волонтерської діяльності слід розуміти основоположні та керівні засади волонтерської діяльності, які спрямовані на створення комфортного правового середовища щодо її функціонування та розвитку.

До принципів правового регулювання волонтерської діяльності, на нашу думку слід віднести, в першу чергу, наступні принципи: верховенства права, юридичної рівності сторін, взаємної відповідальності громадян і держави, справедливості, гласності, безоплатності, демократизму, соціальної свободи, гуманізму, рівності усіх перед законом, урахування європейських стандартів, раціональності, загальнодоступності та недискримінації, забезпечення безпеки, надання необхідних ресурсів та інформації, популяризації; гуманних взаємовідносин, взаємодопомоги.

Список використаних джерел:

1. Драпушко Р.Г., Горінов П.В. Сучасні виклики і загрози правової культури молоді. *Аналітично-порівняльне право*. 2021. № 4. С. 9–16.
2. Про волонтерську діяльність: Закон України від 19 квітня 2011 року № 3236-VI. *Відомості Верховної ради України*. 2011. № 42. Ст. 435.
3. Сербин Р.А. Адміністративно-правова характеристика загальносоціальних формблагодійної діяльності. *Підприємництво, господарство і право*. 2016. № 1. С. 103– 107.
4. Кривенко Ю.В. Волонтерська діяльність: поняття та ознаки. *Часопис цивілістики*. 2015. Випуск 18. С. 41–44. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chac_2015_18_11.
5. Соціальна педагогіка: теорія і технології: підручник за ред. І.Д. Зверєвої. К.: Центр навчальної літератури. 2006. 316 с.
6. Лях Т.Л. Проблеми нормативно-правового забезпечення волонтерської діяльності в Україні. *Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка*. 2012. № 1 (104). С. 194- 195.

7. Адміністративне право України: у 2-х т.: підручник Т. 1: Загальне адміністративне право. Академічний курс. В.В. Галуцько, В.І. Олефір, Ю.В. Гридасов, А.А. Іванищук, С.О. Короед. Херсон: ХМД. 2013. 396 с.
8. Надьон О.В. Адміністративно-правове забезпечення фінансової безпеки банків: поняття та необхідні ознаки. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право*. 2016. Вип. 39(2). С. 17–21.
9. Адміністративне право України. Т. 1. Загальне адміністративне право: навчальний посібник. [В.В. Галуцько, В.І. Курило, С.О. Короед, О.Ю. Дрозд, І.В. Гиренко, О.М. Єщук, І.М. Риженко, А.А. Іванищук, Р.Д. Саунін, І.М. Ямкова]; за ред. проф. В.В. Галуцька. Херсон: Гринь Д.С., 2015. 272 с.
10. Голуб В.Л. Сутність державної політики у сфері волонтерської діяльності та особливості її впровадження в Україні. *Актуальні проблеми державного управління*. 2014. Вип. 4 (60). С. 73–77.
11. Сірко В.С. Адміністративно-правове регулювання волонтерської діяльності в Україні: дис. ... канд. юрид. наук.: спец. 12.00.07. Одеса. 2018. 254 с.
12. Сірко В.С. Поняття адміністративно-правового забезпечення волонтерської діяльності в Україні. *Правова просвіта*. 2018. № 8. URL: <http://www.pravo.nauka.com.ua/?n=8&y=2018>.
13. Ковалів М.В., Єсімов С.С. Принципи адміністративно-правового регулювання забезпечення економічної безпеки у контексті Стратегії національної безпеки України. *Law & Sciences = Право та науки*. 2018. № 1. URL: http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/2683/1/Law%20%26%20Sciences_2018_1-29-34.pdf.
14. Загальна Декларація Волонтерів, прийнята на XI Конгресі Міжнародної Асоціації Волонтерів 14 вересня 1990 р. URL: http://www.ni.biz.ua/2/2_7/2_78999_osnovnieprintsipi-dvizheniya.html.
15. Сидоренко К.О. Адміністративно-правове регулювання волонтерської діяльності в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07. Запоріжжя. 2013. 20 с.
16. Кривенко Ю.В. Принципи здійснення волонтерської діяльності. «*Young Scientist*». 2016. № 6 (33). С. 246–250. URL: <http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/6/61.pdf>.
17. Волонтерський рух в Україні: тенденції розвитку. Р.Х. Вайнола, А.Й. Капська, Н.М. Комарова. Київ: Академпрес. 1999. 112 с.
18. Закалик Г.М., Коропатов О.М., Шувар Н.М. Волонтерська діяльність в Україні: історія, сьогодення та євроінтеграція. *Південноукраїнський правничий часопис*. 2022. № 4. Ч. 1. С. 104–110. URL: http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2022/4/part_1/17.pdf.

References:

1. Drapushko R.H., Horinov P.V. Suchasni vyklyky i zahrozy pravovoi kultury molodi. *Analitichno-porivnialne pravo*. 2021. № 4. S. 9–16.
2. Pro volontersku diialnist: Zakon Ukrainy vid 19 kvitnia 2011 roku № 3236-VI. *Vidomosti Verkhovnoi rady Ukrainy*. 2011. № 42. St. 435.
3. Serbyn R.A. Administratyvno-pravova kharakterystyka zahalnosotsialnykh formblahodiinoi diialnosti. *Pidpriemnytstvo, hospodarstvo i pravo*. 2016. № 1. S. 103–107.
4. Kryvenko Yu.V. Volonterska diialnist: poniattia ta oznaky. *Chasopys tsyvilistyky*. 2015. Vypusk 18. S. 41–44. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chac_2015_18_11.
5. Sotsialna pedahohika: teoriia i tekhnolohii: pidruchnyk za red. I.D. Zvierievoi. K.: Tsentr navchalnoi literatury. 2006. 316 s.
6. Liakh T.L. Problemy normatyvno-pravovoho zabezpechennia volonterskoi diialnosti v Ukraini. *Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni T.H. Shevchenka*. 2012. № 1 (104). S. 194–195.
7. Administratyvne pravo Ukrainy: u 2-kh t.: pidruchnyk T. 1: Zahalne administratyvne pravo. Akademichni kurs. V.V. Halunko, V.I. Olefir, Yu.V. Hrydasov, A.A. Ivanyshchuk, S.O. Koroeid. Kherson: KhMD. 2013. 396 s.

8. Nadon O.V. Administratyvno-pravove zabezpechennia finansovoi bezpeky bankiv: poniattia ta neobkhidni oznaky. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Serii: Pravo*. 2016. Vyp. 39(2). S. 17–21.

9. Administratyvne pravo Ukrainy. T. 1. Zahalne administratyvne pravo: navchalnyi posibnyk. [V.V. Halunko, V.I. Kurylo, S.O. Koroied, O.Yu. Drozd, I.V. Hyrenko, O.M. Yeshchuk, I.M. Ryzhenko, A.A. Ivanyschuk, R.D. Saunin, I.M. Yamkova]; za red. prof. V.V. Halunka. Kherson: Hrin D.S., 2015. 272 s.

10. Holub V.L. Sutnist derzhavnoi polityky u sferi volonterskoi diialnosti ta osoblyvosti yii vprovadzhenia v Ukraini. *Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia*. 2014. Vyp. 4 (60). S. 73–77.

11. Sirko V.S. Administratyvno-pravove rehuliuвання volonterskoi diialnosti v Ukraini: dys. ... kand. yuryd. nauk.: spets. 12.00.07. Odesa. 2018. 254 s.

12. Sirko V.S. Poniattia administratyvno-pravovoho zabezpechennia volonterskoi diialnosti v Ukraini. *Pravova prosvita*. 2018. № 8. URL: <http://www.pravo.nayka.com.ua/?n=8&y=2018>.

13. Kovaliv M.V., Yesimov S.S. Pryntsypy administratyvno-pravovoho rehuliuвання zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky u konteksti Stratehii natsionalnoi bezpeky Ukraïny. *Law & Sciences = Pravo ta nauky*. 2018. № 1. URL: http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/2683/1/Law%20%26%20Sciences_2018_1-29-34.pdf.

14. Zahalna Deklaratsiia Volonteriv, pryiniata na KhI Konhresi Mizhnarodnoi Asotsiatsii Volonteriv 14 veresnia 1990 r. URL: http://www.ni.biz.ua/2/2_7/2_78999_osnovnieprintsipi-dvizheniya.html.

15. Sydorenko K.O. Administratyvno-pravove rehuliuвання volonterskoi diialnosti v Ukraini: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.07. Zaporizhzhia. 2013. 20 s.

16. Kryvenko Yu.V. Pryntsypy zdiisnennia volonterskoi diialnosti. “*Young Scientist*”. 2016. № 6 (33). S. 246–250. URL: <http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/6/61.pdf>.

17. Volonterskyi rukh v Ukraini: tendentsii rozvytku. R.Kh. Vainola, A.Y. Kapska, N.M. Komarova. Kyiv: Akadempres. 1999. 112 s.

18. Zakalyk H.M., Koropatov O.M., Shuvar N.M. Volonterska diialnist v Ukraini: istoriia, sohodennia ta yevrointehratsiia. *Pivdenoukrainskyi pravnychi chasopys*. 2022. № 4. Ch. 1. S. 104–110. URL: http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2022/4/part_1/17.pdf.